

OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO GUIADAS POR RECURSO TECNOLÓGICO

Juliana Silveira Marcondes¹

DOI:10.5281/zenodo.15811049

¹Colégio de Aplicação – Universidade Federal de Roraima, juliana.marcondes@ufr.br

Introdução: O uso de vídeos educativos vem se destacando como estratégia para tornar aulas de Matemática mais dinâmicas. Inspirado no vídeo “Regra de Sinais – Adição e Subtração”, este trabalho relata uma prática com alunos do 5º ano que recorreu à representação corporal para introduzir números inteiros. **Objetivos:** Apresentar conceitos básicos de números inteiros a estudantes dos anos iniciais e avaliar o potencial de um recurso audiovisual, aliado à encenação corporal, para promover engajamento e compreensão. **Metodologia:** A atividade envolveu 11 alunos do 5º A do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima (CAp/UFRR); após assistirem ao vídeo, discutiram anulação de sinais e encenaram 11 operações com placas “+” e “-”, sendo registrada intervenção docente, sobretudo na operação $(-1) - (-2)$, que exigiu criação de pares neutros. Resultados: Houve forte engajamento, visualização concreta de por que sinais opostos se anulam e compreensão de que “menos com menos dá mais”; a operação crítica evidenciou a necessidade de mediação, pois o vídeo não explicita todas as etapas lógicas. **Conclusão:** A combinação de vídeo educativo, representação corporal e intervenção pedagógica mostrou-se eficaz para antecipar o estudo de números inteiros no 5º ano, reforçando a importância de professores preparados para integrar mídias digitais de forma crítica e interativa. Esses achados sugerem que recursos audiovisuais, quando articulados com atividades práticas e acompanhamento docente, potencializam a compreensão de conteúdos abstratos e fomentam um ambiente de efetiva aprendizagem.

Palavras-Chaves: Educação Matemática; Números Inteiros; Representação Corporal; Vídeos Educativos; Ensino Fundamental.